

“MEHROBDAN CHAYON” ROMANING AYRIM LINGVOKULTUROLOGIK JIHATLARI

Ahmadjonova Xurshidabonu Shuratbek qizi

Andijon davlat universiteti

Filologiya fakulteti

3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10423755>

Annotatsiya. Til – jamiyat a’zolari uchun xizmat qiluvchi ijtimoiy aloqa vositasi. Shu bilan birga, tilning shu aloqani o’rnatish, bilimlarni saqlash, ta’sir etish kabi yuzga yaqin vazifalari borki, uning asrori cheksiz. Til orqali biz har bir xalqning yashash tarzi, ijtimoiy tutumlari, eng asosiysi madaniyati va qadriyatlarini o’rganamiz. Ushbu holatni faqatgina kundalik faoliyatimizdagina emas, balki shu xalqning vakili o’laroq, o’z davri ijtimoiy hayotini qisman bo’lsa ham o’z asarlarida namoyon etuvchi ijodkorlarning asarlarida ham kuzatishimiz mumkin. Mazkur maqolada atoqli o’zbek adibi A.Qodiriyning “Mehrobdan chayon” romanining ayrim lingvokulturologik jihatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: til, madaniyat, lingvomadaniyatshunoslik, qadriyat, lisoniy belgilar, milliy mentalitet.

Lingvokulturologiya – til va madaniyat munosabatdorligini, milliy tilda moddiy va ma’naviy madaniyatning mujassamlanishini o’rganuvchi tilshunoslik tarmog’idir.¹ Lingvokulturologiya ma’lum bir xalq foydalanayotgan tilda yoki shu tilda yaratilgan asarlardagi shu xalqning tarixini, madaniyatini tarixiy va hozirgi kun nuqtayi nazaridan tahlil qiladi. Demak, ushbu soha obyektini tilni, predmet sifatida madaniy mazmunga ega bo’lgan til birliklari, madaniy mazmunning lisoniy belgilarga singish mexanizmlarini aniqlash hisoblanadi.

Shu tamoyil asosida “Mehrobdan chayon” romanidagi ayrim o’rinlar qiziqarli xulosalar berishi mumkin. Masalan, “*Solih maxdum bu kun odatdan tashqari eshilib ketdi, masjidan chiqib to’g’ri qassobning oldiga bordi gapidagi eshilib ketdi*”² iborasi e’tiborimizni tortadi. Sababi agar *eshilib* so’zini insonga qo’llash mumkin bo’lsa, faqat ayol kishigadir. Keltirilgan gapda esa biz uning erkak kishiga nisbatan qo’llanganini ko’rishimiz mumkin. Avvalo, Solih maxdum obraziga to’xtaladigan bo’lsak, ushbu obraz tabiatan bosiq, jahldor kabi xislat va xususiyatlar egasi sifatida keltiriladi: “*Maxdum oilasini ham kiyim-kechak va’jidan o’zi kabi tutar edi. Kiyim-kechakdagina emas, hatto oziq-ovqat to’grisida ham uning anchagina kelishimsiz qiliqlariga yo’liqilar edi.*”³ Chunki zamon talabi, uning hayotida yuz bergan voqealar shunga majbur qilgan. Bu otasining o’limidan so’ng oila, hayot qiyinchiliklariga yuz tutgan shaxs, shuningdek, xasis ham.

Endi ushbu obrazga nisbatan ishlatilgan ibora – *eshilib ketishga* e’tibor qaratsak. “O’zbek tilining izohli lug’ati”ga ko’ra uning ma’nolari turlicha: *eshmoq* – fe’lning o’zlik va majhul nisbati. *Eshilmoq* – kokil kabi taralmoq, ko’chma ma’noda. *Eshilmoq* – muloyim xatti - harakat kasb

¹ Усманов Ф. Ўзбек тилидаги ўхшатишларнинг лингвомаданий тадқиқи: Филол. фан. б. фалс. д-ри... дисс. 2019. – Б. 6. // URL: <https://api.ziyounet.uz/uploads/books/251467/5e1c61965017c.pdf>

² Abdulla Qodiriy. Mehrobdan chayon. Roman. – Toshkent: “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2007. – B. 6.

³ Abdulla Qodiriy. Yuqoridagi asar. – B. 13.

etmoq, ko'chma ma'noda. Biz vaziyatdan kelib chiqib, "buralib, muloyim xatti-harakat kasb etmoq" ma'nosini olamiz.

Asar voqeligidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, xasis, ta'magir maxdumning kayfiyati yaxshi, eshilgan holda go'sht xaridiga borishi, uning ko'nglida muloyimlik paydo bo'lgani haqida ma'lumot beradi.

Shuningdek, o'zbek tilida (demakki, madaniyatida) eshish ayollarga nisbatan xursandchilik yoki biror unumli ishni qilayotgan paytdagi xatti-harakatlarga nisbatan qo'llaniladi.

*"Solih maxdumning jo'mardligi ko'pincha yigirma paysadan (taxminan 50gramm) etdan nariga oshmas, shunda ham bolalardan mo'mayroq "ozodlik", kelib qolsa yoki "panjshanbalik" kutgandan ortiqroq tushsa"*⁴ parchasida esa, "ozodlik", "panjshanbalik" kabi birliklar e'tiborimizni tortadi. Xalqimizda shunday odat borki, haftaning biror kunida, biror joyda qilinadigan ommaviy yumushlar shu hafta kuni, joy nomi bilan ataladi. Misol uchun: *shanbalik* – ushbu kunda ommaviy tozalash ishlari olib boriladi (maktab, bog'cha va sh. k). Shu kuni qilinadigan hasharni biz shanbalik deb ataymiz. *Bozorlik* – ro'zg'or, ish, kundalik faoliyatimiz jarayonida kerak bo'ladigan ehtiyojlarimizni sotib olish jarayoni. Faoliyatimiz bozor hududida amalga oshgani uchun biz bu holatni bozorlik deb ataymiz.

Solih maxdum uyida bolalarga dars bergan. Ularga dars berish evaziga bolalarning ota-onalari tomonidan uni oziq-ovqat, kiyim-kechak bilan ta'minlab turilgan. Chunki "Ustozni rozi qilish kerak edida..." Panjshanbalik (payshanbalik)da keladigan in'omlar esa "maktabning asos haqi"⁵ ekani ma'lum bo'ladi.

Payshanbalikni haftaning har payshanba kunida kelib turadigan in'omlar yoki har besh shanbaning birida kelib turadigan in'omlar deya qabul qilishimiz mumkin.

O'ylashimizcha, bu usul, bizga qadimdan qolgan urf-odat bo'lib qolgan. "Qulyog'a quymoq – Ammaga bo'g'irsoq – Yosinga yupqa"⁶ деган jumlarlar o'zbek lingvomadaniyati egasiga tanish hisoblanib, muqaddas Qur'oni Karim kitobini o'qish chog'ida yuqorida keltirilganidek, "Qulyo..." surasida quymoq, "Amma..." surasida bo'g'irsoq, "Yosin..." surasini o'qiganda esa yupqa pishirish odati bo'lgan. Solih maxdumga o'xshaganlar ham ushbu odatimizdan foydalangan bo'lsa kerak. Bu tuxfalar keladigan kun esa, ularning nomi (payshanbalik)ga aylangan. Solih maxdumning o'zi, uning xarakter-xususiyatlari va harakatlari tasvirida, ushbu tasvirlarning tabiiy, ishonarli chiqishini ta'minlash yo'lidagi bunday go'zal kashfiyotlari asar matnida nafaqat lingvomadaniy, balki lingvopoetik ahamiyat ham kasb etishini qayd etish darkor.

Asarda keltirilgan ushbu dialogga e'tibor qilaylik:

– *Xato qilmasam janoblari mirzo Anvarning ustozlari bo'lsalar kerak?*

– *Faqir...*

– *Uy ichlari bilan xo'b salomatmisizlar?*

– *Alhamdulillah*⁷.

Mazkur parchada "uy ichlari" birikmasining qo'llanilishi ham nozikdir. Shunday birikmaning qo'llanish asosi esa, albatta, islom madaniyatida бўлиб, qolaversa, o'zbek milliy mentalitetidan kelib chiqsak, ayollarning o'z turmush o'rtoqlaridan boshqa birovga ma'lum bo'lishlari mumkin emasлигига бориб тақалади. Nafaqat ayollar, balki oila boshlig'ining qizi, farzandlari ham

⁴ Abdulla Qodiriy. Yuqoridagi asar. – B. 7.

⁵ Abdulla Qodiriy. Yuqoridagi asar. – B. 17.

⁶ Abdulla Qodiriy. Yuqoridagi asar. – B. 17.

⁷ Abdulla Qodiriy. Yuqoridagi asar. – B. 26.

boshqalar uchun ma'lum bo'lmagan. Solih maxdum oilasi ham bundan mustasno emas. Holahvol so'rayotgan odam uchun uning oilasini (kelin, farzandlar, qizlarning tilga olinishi) bilish mumkin emas va uning oilasi boshqalar uchun uyning ichidagi muhit. Shu sababli ham holahvol so'ralayotganda oila a'zolari birma-bir tilga olinishi ножўя бўлиб, "uy ichlari" deya kifoyalangan xolos.

*"...turlik-turlik yamog'i bilan sakkizinchi qish maxdum pochchasiq'a sodiqona xizmat qilish uchun bo'g'joma ichida o'ziga kuch yig'ib yotadir. Mahalla kishilari maxdumning bu choponig'a "moltopar" deb ism berganlar, guppi kiyilib chiqilgan kun maxdumga sezdirmay "moltopar savdodan qaytibti... hali baquvvat, ish qilib yamoqqa charchamasang yana o'n yillingmi, Mamarayim!" deb kulishadirlar."*⁸

Ushbu ta'rif Solih maxdumning o'ziga berilgan ta'rif emas, albatta. Moltopar uning ustidagi choponi. Asarda keltirilgan parchadan ma'lumki, "Mehrobdan chayon" asari yozilgan vaqt uchun, qolaversa, maxdum uchun bir kiyimni yamoq solishga joy qolmaguncha kiyish – bu "tabiiy" holat.

Ko'rinadiki, "Mehrobdan chayon" romani matni boy lingvomadaniy qimmatga ega, shuningdek, favqulotda zukkolik bilan jonlantirilgan lingvopoetik to'kis asardir.

"Otangiz, agarchandi kanizni o'z nikohlariga olmag'an bo'lsalar ham va lekin balog'atka erishkach olarman, deb niyat qilganlar. Binobarin, kaniz sizga ona maqomida, shari'at ruxsat bermaydir!" deydilarparchasida tahlili quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerak:

Amir Umarxon hayotlik chog'ida kanizlaridan biriga muhabbat qo'yadi. Vafot etgandan so'ng, uning o'g'li Madalixon ham o'sha kanizni yoqtirib qoladi. Lekin din peshvolari unga yuqoridagi jumlaning aytishadi. Garchi Umarxon kanizga nikohlanmagan bo'lsa ham, uning yoqtirib qolganining o'zi uning o'g'liga bunday imkoniyatni cheklashi, madaniy meyor va qadriyatlariga zid bormaslik kerak ekani, otasiga hurmat talabidan uning uchun kaniz ona maqomida bo'lganini bildiradi. Muallif otaning hurmati ulug' bo'lganligini shu sababdan ham ulamolarning Madalixonga aytgan gaplari orqali tasvirlab, ham lingvomadaniy tahlil uchun, ham lingvopoetik tahlil uchun manba hozirlagani ahamiyatli.

Ko'rinadiki, madaniyat va til o'zaro yaqin munosabatdagi mohiyat, olamni idrok etish intizomi va uning voqelanishidir. Lingvokulturologiya yoki lingvomadaniyatshunoslik uchun tanlangan obyektida shu xalqning madaniy meyorlari, undagi turg'unlashgan stereotiplar alohida qiziqish uyg'otadi. Badiiy matn esa bir vaqtning o'zida lingvomadaniy va lingvopoetik tahlil manbai bo'lib, ikki yo'nalishdagi tahlil hamkorlik qilishi mumkin. Lingvomadaniy tahlil, o'z navbatida, lingvomadaniy kompetensiyani talab etadi⁹.

References:

1. Abdulla Qodiriy. Mehrobdan chayon. Roman. – Toshkent: "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2007.
2. Усманов Ф. Ўзбек тилидаги ўхшатишларнинг лингвомаданий тадқиқи: Филол. фан. б. фалс. д-ри... дисс. 2019. – Б. 6. // URL: <https://api.ziyonet.uz/uploads/books/251467/5e1c61965017c.pdf>

⁸ Abdulla Qodiriy. Yuqoridagi asar. – B. 15.

⁹ Usmanov F. F. Linguocultural competence as the means of identifying images in fixed similes // Theoretical & Applied Science. – 2019. – №. 5. – С. 17-20.

3. Usmanov F. F. Linguocultural competence as the means of identifying images in fixed similes //Theoretical & Applied Science. – 2019. – №. 5. – С. 17-20.

INNOVATIVE
ACADEMY